

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖДОМЕТИЙ

Бердирасулова Махлиё Шавкатовна

Преподаватель русского языка Шахрисабзкого филиала Ташкентского
химико-технологического института

***Аннотация:** Междометия настолько не важны для структуры языка, что почти полностью игнорируются в грамматике. В статье автор дает информацию о теоретических основах междометия.*

***Ключевые слова:** междометие, теория, концепт, грамматика, первичное междометие, вторичное междометие.*

Междометия - это слова, которые традиционно составляют высказывания сами по себе и выражают текущее психическое состояние говорящего или его реакцию, или отношение к элементу лингвистического или экстралингвистического контекста [1]. Они голофрастичны в том смысле, что являются формами, обозначающими целое «предложение» или суждение. Они составляют открытый класс, по крайней мере в том смысле, что они легко приобретают новых членов и встречаются, насколько нам известно, на всех языках мира.

Они являются надежным ориентиром для определения того, где сосредоточено внимание говорящего в конкретный момент взаимодействия.

Междометия - это языковые знаки, привязанные к контексту. Они привязаны к конкретным ситуациям и индексным элементам внеязыкового контекста. Таким образом, их можно рассматривать как подкласс элементов, которые стали известны как высказывания, связанные с ситуацией.

Будучи привязанными к контексту (то есть индексруемыми), междометия воплощают в себе предположения о дискурсе и социальном контексте, которые могут быть эксплицированы в терминах предложений. Как только говорящий идентифицирован, это высказывание может быть полностью интерпретировано [2].

Однако интерпретация других междометий включает в себя не только контекстуализацию и замену элементов в контексте аргументов в пропозициональном представлении информации, которую они передают, но и сложные процессы разговорного вывода. Например, одно из положений, лежащих в основе русской поры как междометия, гласит: «Пора кому-то сделать то, что задано контекстом». «Кто-то» в предложении может быть говорящим, слушателем или обоими. Точная личность агента действия устанавливается умозаключением. Он не может быть заполнен простой заменой аргументов в предложении контекстными элементами, но требует дополнительных механизмов вывода.

В то время как нет никаких споров об синтаксической природе междометий, некоторые исследователи задаются вопросом, может ли то, что передается междометиями, быть представлено пропозиционально. Теоретическая точка зрения релевантности состоит в том, что междометия кодируют процедурную информацию, которая направляет слушателя туда, где находится релевантность [3]. Их контекстная ограниченность заставляет некоторых исследователей подчеркивать семиотический подход, который характеризует значения междометий с точки зрения ситуационного, дискурсивного и социального контекста [4].

Для правильного понимания феномена междометий кажется полезным различать те слова, которые являются первичными междометиями, то есть те, которые не используются иначе, и другие слова, которые используются в качестве междометий в силу их смысловой семантики. Последние можно считать вторичными междометиями. [5]

Первичные междометия - это небольшие слова или не-слова, которые с точки зрения их распределения могут составлять высказывание и искусный акт сами по себе и обычно не входят в конструкцию с другими классами слов. Их можно было использовать как совместные высказывания с другими

паратактический связанными с ними единицами. Они не представляют собой неречевые звуки. Они образуют уникальную форму-смысловую единицу.

Вторичные междометия, напротив, - это те слова, которые имеют независимую семантическую ценность, но которые могут быть условно использованы как высказывания сами по себе, чтобы выразить ментальную установку или состояние.

Один из способов рассмотрения вторичных междометий состоит в том, что они являются лингвистическими элементами, которые используются в двух областях: одна относится в первую очередь к референциальной области, а другая, междометие, к нереперентной [6]. Таким образом, такие формы, как *ад*, можно рассматривать как гетеросемические: номинальное значение относится к месту, куда идут плохие люди после смерти и где с ними происходят неприятные вещи. Смысл междометия относится к тому, что люди говорят, когда происходит что-то очень плохое.

Различие между первичными и вторичными междометиями, по-видимому, отражается в их использовании в дискурсе. Дрешер [7] обнаружил, что во французском дискурсе вторичные междометия, такие как *Merde !*, *La vache!* используются почти исключительно для внесения второстепенных выступлений, которые позволяют выступающему заявить о своей позиции, не претендуя на пол. С другой стороны, первичные междометия во французском дискурсе особенно часты в начале или в конце поворота. Они также имеют тенденцию сочетаться с вторичными междометиями и другими прагматическими маркерами в вкладах второстепенных говорящих в дискурсе.

Список использованной литературы:

1. Асано, Й. (1997) Аскуисион оф Энглиш Интержестионс Оуч, Юск, анд Оопс ин Эарлй Чилдхуод. *Солорадо Ресеарч ин Лингвистисс* 15: 1–15.

2. Барберис, Ж. -М. (1995) ЛЪИнтержестион: де лъаффест а ла параде, эт ретоур. *Фаитс де Лангуес* 6: 93–104.
3. Вхартон, Т. (2003) Интержестионс, лангуаге, анд тхе ъШоуинг/Сайинг континуум. *Прагматисс & Согнитион* 11: 39–91.
4. Фоолен, А. (1997) Тхе эхпрессиве фунстион оф лангуаге: Toward а согнитиве семантис апроач. Ин С. Ниемеиер & Р. Дирвен (эдс.) *Тхе лангуаге оф эмотион: сонсентуалисатион, эхпрессион анд тхеоретисал фоундатионс* : 15–32. Жоҳн Бенжаминс.
5. Счоур, Л. (2001) Ретҳинкинг велл. *Жоурнал оф Прагматисс* 33: 1025–60.
6. Сориано, А. С. (1999) ЛЪИнтержестион данс ла БД: рефл эхионс сур са традустион. *Мета* 44: 582–603.
7. Дрешер, М. (1997) Френч интержестионс анд тхеир усе ин диссоурсе: аҳ дис донс лес виевух соувенирс. Ин С. Ниемеиер & Р. Дирвен (эдс.) *Тхе лангуаге оф эмотионс* : 233–246.